

PHILOLOGICAL SCIENCES

METHODS OF STUDYING THE PROFESSIONAL LINGUISTIC PERSONALITY OF AN INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST

D.T. Kenzhebulatova

PhD student

Al-Farabi Kazakh National University

Almaty, Kazakhstan

МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Д.Т. Кенжебулатова

Докторант,

Казахский национальный университет имени аль-Фараби

Алматы, Казахстан

Abstract

In the context of the rapid development of information technology (IT), the importance of studying the linguistic personality of specialists in this field is increasing. A professional language personality is a set of linguistic knowledge, skills and abilities that determine a person's professional competence and ability to interact in a professional environment. This article discusses the main methods of studying the professional language personality of IT specialists. Special attention is paid to the role of linguistic analysis, the discursive approach and cognitive models.

Аннотация

В условиях стремительного развития информационных технологий (ИТ) возрастает значение исследования языковой личности специалистов этой области. Профессиональная языковая личность представляет собой совокупность языковых знаний, умений и навыков, которые определяют профессиональную компетентность человека и его способность к взаимодействию в профессиональной среде. В данной статье рассматриваются основные методики изучения профессиональной языковой личности специалистов в сфере ИТ. Особое внимание уделяется роли лингвистического анализа, дискурсивного подхода и когнитивных моделей.

Keywords: professional linguistic personality, information technology, linguistic analysis, cognitive models, discursive analysis.

Ключевые слова: профессиональная языковая личность, информационные технологии, лингвистический анализ, когнитивные модели, дискурсивный анализ.

Введение

Информационные технологии играют ключевую роль в современном обществе. Специалисты в этой области должны обладать не только техническими знаниями, но и высокой языковой компетенцией для успешного взаимодействия с коллегами, клиентами и международными партнерами. Профессиональная языковая личность специалиста в сфере ИТ формируется под влиянием специфики работы, особенностей профессионального дискурса и постоянной потребности в обмене информацией на специализированном языке. Изучение такой языковой личности важно для понимания процессов профессиональной социализации, когнитивных и коммуникативных стратегий, используемых в данной профессиональной среде.

Обсуждение и результаты

Понятие "профессиональная языковая личность" включает в себя совокупность языковых характеристик, свойственных представителям конкретной профессиональной среды. Оно базируется

на трех уровнях, которые были исследованы Ю.Н. Каураловым:

1. *Вербально-семантический уровень*, где внимание сосредоточено на владении профессиональной терминологией.

2. *Когнитивный уровень*, который касается структурирования знаний и навыков в контексте профессиональной деятельности.

3. *Мотивационно-прагматический уровень*, связанный с целями и задачами коммуникации, которые решает специалист в процессе своей профессиональной деятельности.

Методы исследования языковой личности охватывают различные направления, включая лингвистический анализ, психолингвистику, когнитивные исследования и методы дискурсивного анализа. Они позволяют выявить особенности языковой компетенции человека в контексте его культурной, профессиональной и социальной среды. Рассмотрим основные методы:

Лингвистический анализ профессиональной языковой личности.

Одной из важнейших методик является лингвистический анализ, позволяющий выявить специфику употребления языка специалистами ИТ. Лингвистический анализ делится на несколько направлений:

- ✓ Анализ профессионального дискурса — изучение того, как специалисты строят коммуникацию в профессиональной среде, с учетом норм и требований этой сферы.

- ✓ Семантический анализ — исследование профессиональной терминологии, которой оперируют специалисты. Это включает анализ не только общепринятых терминов, но и новых лексических единиц, возникающих по мере развития технологий.

- ✓ Синтаксический анализ — изучение структуры предложений и форм представления информации в профессиональной речи.

Психолингвистический подход

Психолингвистика фокусируется на взаимосвязи между языковыми навыками и когнитивными процессами. В этом подходе исследуются:

- ✓ Ассоциативные эксперименты: выявление того, как личность ассоциирует определенные слова или термины с концептами, связанными с их профессиональной деятельностью.

- ✓ Метод свободного или направленного воспроизведения: участникам предлагают вспомнить или воспроизвести текст, чтобы выявить их уровень понимания и интерпретации профессионального содержания.

Дискурсивный подход.

Дискурсивный анализ фокусируется на исследовании общения в реальных условиях профессиональной деятельности. Для специалистов в области ИТ характерно использование различных видов дискурса: технического, бизнес-дискурса, научного и инструктивного. Каждый из этих типов дискурса имеет свою специфику:

- ✓ Технический дискурс — включает описание систем, алгоритмов и технологий, с использованием профессиональных терминов и формул.

- ✓ Научный дискурс — ориентирован на объяснение и обсуждение научных разработок и инноваций.

- ✓ Инструктивный дискурс — связан с объяснением инструкций и руководств, применяемых в работе.

Дискурсивный подход помогает анализировать, каким образом специалисты ИТ адаптируют свои речевые стратегии в зависимости от контекста и целей общения.

Когнитивные модели и когнитивный подход.

Когнитивные модели, применяемые в исследовании профессиональной языковой личности, ориентированы на понимание того, как специалисты ИТ структурируют и интерпретируют профессиональные знания. Этот подход акцентирует внимание на ментальных процессах, которые определяют выбор языковых средств в профессиональной среде. Когнитивный подход также предполагает изучение профессиональных концептов, таких как "алгоритм", "сеть", "программа", которые лежат в

основе профессионального мышления специалистов в области ИТ.

Методология когнитивного подхода включает:

- ✓ Моделирование ментальных репрезентаций — анализ того, как специалисты воспринимают и обрабатывают информацию, передаваемую в профессиональных текстах.

- ✓ Исследование профессиональных концептуальных систем — изучение того, как специалисты ИТ структурируют знания в терминах профессиональных концептов.

Применение методов компьютерной лингвистики.

Одной из наиболее эффективных современных методик является использование методов компьютерной лингвистики для автоматизированного анализа текстов. Это включает:

- ✓ Корпусный анализ — создание специализированных текстовых корпусов, включающих профессиональные тексты в области ИТ (статьи, руководства, отчеты), и последующий анализ частоты употребления профессиональных терминов и выражений.

- ✓ Машинное обучение — использование алгоритмов для анализа профессиональных текстов и выявления закономерностей в структуре и содержании языковой деятельности специалистов.

Биографический метод

Этот метод изучает языковую личность через анализ жизненного пути человека, его профессионального и личного опыта. Оцениваются изменения в языке и речи, связанные с развитием личности, её профессиональным ростом и культурной адаптацией.

Метод интервью и анкетирования

Интервью и анкетирование позволяют собрать данные о языковом поведении и самооценке респондентов. Они применяются для изучения:

Мотивов использования языка: исследование причин, по которым человек использует те или иные языковые средства в профессиональной и повседневной жизни.

Рефлексии о языке: анализ того, как языковая личность осознает свои языковые навыки и их роль в профессиональной деятельности.

Экспериментальные методы

Метод провокации речевых реакций: исследование того, как человек реагирует на различные коммуникативные вызовы (например, необходимость быстро переключиться между профессиональными дискурсами).

Тестирование на языковую компетенцию: оценка уровня владения языком в конкретной области, например, через тесты на знание профессиональной терминологии.

Заключение

Изучение профессиональной языковой личности специалиста в области информационных технологий представляет собой многогранный процесс, включающий анализ различных аспектов профессиональной речи.

Каждый из методов имеет свои сильные и слабые стороны, и их применение часто носит комплексный характер. Использование разнообразных методов исследования позволяет получить более полное представление о языковой личности, её профессиональной компетентности и коммуникативных особенностях. Использование лингвистического, когнитивного и дискурсивного подходов позволяет более глубоко понять особенности коммуникации в данной сфере и способствует формированию языковых и когнитивных компетенций у будущих специалистов. Перспективы дальнейших исследований в этой области связаны с развитием методов компьютерного анализа и расширением

междисциплинарного подхода к изучению профессиональной языковой личности.

Список источников

1. Караулов, Ю.Н. (1987). Русский язык и языковая личность. Москва: Наука.
2. Гальперин, И.Р. (2007). Текст как объект лингвистического исследования. Москва: Книга.
3. Вежицкая, А. (1996). Язык. Культура. Познание. Москва: Языки русской культуры.
4. Ожегов, С.И., Шведова, Н.Ю. (1999). Толковый словарь русского языка. Москва: Азбуковник.